

BARKAMOL AVLOD TARBIYALASHDA OTA-ONA- O‘QITUVCHI HAMKORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Karaboyeva Mahliyo Qodirjonovna
Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510569>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarda shaxsiyat shakllanishida bir qancha muammolar va ularning asoratlari, ularni oldini olishda ota-ona va pedagogic jamoaning hamkorligining ahamiyati, maktabni nafaqat bilim beruvchi balki xayotga tayyorlovchi muassasa sifatida ko‘rilishi, bugungi kundagi mavjud mexanizmlarni takomillashtirilishning zarurati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Maktab, ta’lim, bola ruhiyati, ota-ona, tarbiya, jazo, manaviyat, bola huquqlari konvensiysi, komil inson.

Bolalar har bir jamiyatning eng muhim boyligi, ertangi kunning poydevoridir. Ularning sog‘lom, baxtli va barkamol shaxs sifatida shakllanishi ko‘p jihatdan atrofda muhit, ayniqsa, ota-onalar va o‘qituvchilarning munosabati bilan chambarchas bog‘liqdir. Afsuski, ba’zi hollarda bu munosabat sog‘lom emas – bosim, tazyiq, doimiy tanqid va hatto jazolash shaklida namoyon bo‘lishi mumkin. Bunday yondoshuv bola ruhiy dunyosiga chuqur salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa bolalar maktabga kirgandan so‘ng bu holat avj oladi chunki maktabda bolalarga qo‘yilgan talablarga javob berish, o‘zlashtirish darajasi baholab borilishi bolalarni bir necha tabaqalarga ajralishiga olib keladi. Bu holatda o‘zlashtirish darajasi past yoki maktabdagi tartib qoidalarga javob bera olmagan bolalarning ota-onalari tashvishlana boshlaydi va ko‘rsatilayotgan yordamlardan so‘ng ham bolalarda o‘zgarish kuzatilmasa bolalar tazyiq ostiga olinadi yoki kamsitish va jazolarga duch keladi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Kengashi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 21.02.2024 yildagi 4068-IV-sonli qo‘shma qarorida Bolalar farovonligi va ularga g‘amxo‘rlik qilish bo‘yicha turli mas’uliyat va funksiyalarni (shu jumladan, bolalar uchun uy sharoitida parvarish qilishning barcha shakllari bilan bog‘liq majburiyatlar, shuningdek, zo‘ravonlik, qo‘pol muomaladan saqlash, Bolalarni himoya qilish sektori mutaxassislarini bolalarning turmush sharoiti va ularning farovonligini tashkil etish va monitoring qilish jarayonida standartlar va vositalarni qo‘llash bo‘yicha o‘qitish. bolalar bilan muntazam aloqada bo‘lgan ijtimoiy soha va boshqa mutaxassislarning tegishli bilim va xulq-atvorning minimal standartlarini ta’minlash; Bolalar bilan bevosita faoliyat olib boruvchi ijtimoiy xodimlarning kasbiy malakasini oshirish Bolalar bilan ishlaydigan ijtimoiy soha xodimlarining xulq-atvor standartlarini, shu jumladan nogironlikni hisobga olgan holda xatti-harakatlar normalarini belgilash dasturini ishlab chiqish ko‘zda tutilgan. [1;1;15]

Vazirlar Mahkamasining 282-sonli qarori maktab ichki odob-axloq qoidalarida O‘qituvchilarga o‘quvchilar bilan munosabatda quyidagilarga yo‘l qo‘yilmaydi:

- o‘quvchilarni jazolash maqsadida ularga nisbatan jismoniy kuch ishlatish yoki ruhiy tazyiq o‘tkazish holatlariga yo‘l qo‘ymaslik;
- ichki tartib va kiyinish madaniyatiga rioya qilmaydigan o‘quvchilarni sinfdoshlar yoki muassasa jamoasi oldida muhokama qilmaslik;

- o‘quvchilar tomonidan uyga vazifani bajarmay kelgan o‘quvchini ommaviy izza qilish holatlarini uyushtirmaslik;
- chet elga noqonuniy ravishda chiqib ketgan o‘quvchilar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni muassasa rahbariyatidan yashirmaslik;
- o‘quvchining ota-onasi yoki qonuniy vakillari bilan shaxsiy adovatga bormaslik;
- mazkur qoidalarga rioya qilishda o‘quvchilarga ibrat bo‘lib, shaxsiy namuna ko‘rsatish, ular bilan do‘stona munosabatda bo‘lish;
- ta‘lim muassasasi manfaatlariga zid bo‘lgan xatti-harakatlardan tiyilish;
- biror-bir noxush voqea yoki hodisa ro‘y bersa, zudlik bilan ta‘lim muassasasi rahbariyatini xabardor qilish;
- ta‘lim muassasasining sha‘ni va nufuziga dog‘ tushiradigan har qanday holatlarning oldini olish;
- ta‘lim muassasasi to‘g‘risidagi axborotlardan uning manfaatlari va obro‘sigga ziyon yetkazish uchun yoki o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanmaslik;
- mazkur qoidalarni barcha ta‘lim muassasalarida har oyning birinchi haftasi juma kunlarida o‘tkaziladigan “Ma‘naviyat va ma‘rifat soat”larda keng tushuntirib borish;
- yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib qilish, ularni zararli odatlardan va boshqa turli halokatli tahdidlar hamda jamiyatimiz uchun yot bo‘lgan diniy va ekstremistik ta‘sirlardan, past saviyali “ommaviy madaniyat” xurujlaridan ogoh etib borish.[2;2;6]

Bolalar ijtimoiy munosabatlarda o‘zini xafa qilgan shaxsdan o‘zini himoya qilishni turli shakllarini qo‘llash: gaplashmaslik, yoki urishishi, arazlashi mumkin ammo ota- ona va o‘qituvchisi bilan munosabatga kirishga majbur bo‘lishi uning shaxsiyati buzilishiga asos bo‘ladi.[3;3;55] Uning hayotida muhim o‘rin tutuvchi insonlarni doimiy tazyiqi ostida qolish uning shaxsiyati buzilishiga olib kelishini inobatga olish, bunday usul yaxshi o‘qishga turtki bo‘la olmasligini, yaxshi natijalarga erishish uchun avvalo bolani ruhiy jihatdan tayyorlash , uzoq va muntazam ustida ishlagan holda natijaga erishish mumkinligini esda saqlash kerak. Bolalar huquqlarini himoya qilinishi davlat nazoratida ekanligini unutmagan holatda bolalarga mehr-muhabbat asosidagi tarbiyalashga harakat qilinishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bola eng avvalo sevgi va tushunishga muhtoj. Ota-ona va o‘qituvchi uni mehr bilan qamrab olishi, uning ichki dunyosiga hurmat bilan qarashi zarur; Aktiv va ijobiy muloqotga kirishishi bola bilan doimiy, ochiq va samimiy muloqot qilish, uning fikriga quloq tutish, qarorlar qabul qilishda uni ishtirok ettirish – bu bolaning o‘zini qadrlashiga olib keladi; Rag‘batlantirish va sabr-toqat bilan xatolar ustida ishlash orqali o‘rganishning bir qismi. Har bir muvaffaqiyatni e‘tirof etish, hatto kichik yutuqlarni ham maqtov bilan qarshi olish bolani rag‘batlantiradi. Ta‘lim muassasalarida pedagogik-psixologik treninglar o‘tkazish o‘qituvchilar uchun muntazam trening va seminarlar tashkil etilishi, pedagogik madaniyatni oshirish orqali tazyiqsiz tarbiya yondashuvini ommalashtirish kerak; Oilaviy psixologik yordam berish Ota-onalarga ham tarbiya bo‘yicha psixologik ko‘mak ko‘rsatish, oilaviy maslahat markazlarini rivojlantirish muhim; pedagoglar kasbiy bilimlarini oshirib borishi, o‘zlashtirishda orqada qolayotgan bolalarga hissiy emas balki ilmiy ,psixologik, fiziologik, pedagogik yondoshishlari va ota-onaga pedagogic maslahatlar berishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Har bir bola hurmatga, tushunishga va muhabbatga loyiqdir. Ota-onalar va o‘qituvchilar tarbiya jarayonida mehrlil, sabrli va ongli yondashuvga amal qilishlari zarur. Tarbiya – bu tazyiq emas, balki ishonch orqali o‘rgatishdir. Faqatgina tazyiqsiz muhitda bola o‘zini to‘liq ochadi, orzu qiladi, o‘rganadi va jamiyatga foydali inson bo‘lib yetishadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Kengashi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 21.02.2024 yildagi 4068-IV-sonli qo‘shma qarori
2. Vazirlar Mahkamasining 282-sonli qarori maktab ichki odob-axloq qoidalari
3. Adem Gunesh “Jazosiz tarbiya” 2022 yil
4. <https://Ziyonet.com>
5. <https://Lex.uz>